

Production de champignons en chênaies

www.af4eu.eu

Champignon ectomycorhizien du genre Boletus dans une chênaie

Les forêts de chênes sont des écosystèmes très diversifiés offrant des conditions favorables au développement des champignons, y compris plusieurs espèces de champignons d'intérêt gastronomique. Les champignons sauvages se distinguent par leur diversité, leur importance dans la production agroforestière et leurs nombreuses applications dans les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires, représentant également une source de revenus complémentaire à la production de bois.

D'un point de vue écologique, les champignons des forêts de chênes se regroupent en mycorhiziens et saprophytes. Les champignons mycorhiziens établissent des associations symbiotiques avec les racines des arbres, leur fournissant une meilleure capacité à explorer et utiliser les ressources du sol, une protection accrue contre les agents pathogènes et une tolérance à la sécheresse, tandis que les champignons saprophytes reçoivent les nutriments nécessaires à leur survie et à leur fructification. Les saprophytes agissent en décomposant la matière organique, recyclant et incorporant les nutriments dans le sol et contrôlant les pathogènes, étant principalement spécialisés dans la dégradation de la cellulose et des composés organiques de l'hémicellulose.

Bien que la plupart des champignons commercialement précieux soient des ectomycorhiziens, des espèces saprophytes se développent également dans les chênaies, notamment dans les zones où la matière organique s'accumule. La gestion forestière joue un rôle crucial dans le développement des champignons, influençant directement leur diversité et leur productivité. Des pratiques telles que l'éclaircie des arbres, la taille et le dégagement du sous-bois modifient les conditions de lumière, d'humidité et la composition du sol, affectant les habitats où les champignons prospèrent. Cependant, des interventions inappropriées, comme le retrait excessif de matière organique ou le tassement du sol, peuvent compromettre la diversité fongique et réduire le potentiel économique des champignons.

Les pratiques de gestion devraient donc prioriser la protection du sol, favoriser la conservation des sources d'inoculum et la diversité des communautés fongiques, en accordant une attention particulière aux habitats des espèces de valeur gastronomique.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Farias(1), João Paulo Castro(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.